

BUXGALTERIYA AXBOROT TIZIMLARINI MHXS TALABLARIGA MOSLASHTIRISHDA TEXNOLOGIK YONDASHUVLAR

Mamanazarov Shoxjaxon Abdunazar o'g'li

Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich

“Buxgalteriya hisobi va audit” yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463649>

Annotatsiya: Mazkur tezisda buxgalteriya axborot tizimlarining xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS) talablariga muvofiqlashtirish masalalari o'rganiladi. Raqamli texnologiyalarni joriy qilish, avtomatlashtirilgan dasturlarni xalqaro me'yorlarga moslashtirish, shuningdek, axborot xavfsizligini ta'minlash orqali korxonalarining moliyaviy hisobotlarining aniqligi, shaffofligi va solishtiriluvchanligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Buxgalteriya axborot tizimi, MHXS, avtomatlashtirish, moliyaviy hisobot, raqamli transformatsiya, 1C, IFRS.

Hozirgi kunda iqtisodiyotning barcha sohalarida raqamli texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, buxgalteriya hisobi va moliyaviy tahlil sohasida avtomatlashtirilgan axborot tizimlari korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasida 2020-yildan boshlab bosqichma-bosqich xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (MHXS) o'tish jarayoni amalga oshirilmoqda. Bu esa, axborot tizimlarini yangi standartlarga moslashtirishni talab etmoqda. Ushbu jarayonni samarali amalga oshirish uchun texnologik yondashuvlar, ya'ni dasturiy ta'minotni moslashtirish, integratsiya qilish, axborot xavfsizligini ta'minlash va foydalanuvchi interfeysini optimallashtirish zarur hisoblanadi.

Buxgalteriya axborot tizimlarini MHXS talablariga moslashtirish bugungi iqtisodiy muhitda muhim vazifa sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Korxonalar faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblangan buxgalteriya hisobi tizimi raqamli transformatsiyaga duch kelayotgan bir paytda, xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (MHXS) muvofiq hisob yuritishning texnologik asoslarini yaratish zarurati ortib bormoqda. O'zbekiston iqtisodiyotining jahon integratsiyasi jarayonida yirik va o'rta korxonalar tomonidan ishlab chiqilayotgan moliyaviy hisobotlarning xalqaro investorlar, auditorlar va boshqaruv organlari uchun tushunarli va taqqoslanadigan bo'lishi katta ahamiyat kasb etadi. Shu bois, buxgalteriya axborot tizimlarining avtomatlashtirilgan texnologiyalar asosida MHXS me'yorlariga moslashtirilgan holatda faoliyat yuritishi zarur.

Buxgalteriya axborot tizimlari buxgalterlik hisobini yuritishda foydalanuvchiga aniq, tezkor va tizimli ma'lumotlarni taqdim etuvchi vosita bo'lib xizmat qiladi. An'anaviy tizimlarda bu jarayonlar ko'pincha milliy standartlar asosida shakllangan bo'lib, ular MHXS talablariga to'liq javob bermasligi mumkin. Shuning uchun MHXS asosida hisob yuritishning samaradorligi, avvalo, mavjud axborot tizimlarining funksional imkoniyatlarini tahlil qilish, ularni zarur modullar bilan to'ldirish, interfeys va foydalanuvchi funksiyalarini moslashtirish orqali ta'minlanadi. Misol uchun, 1C: Buxgalteriya dasturining zamonaviy versiyalarida MHXS talablariga mos modul va hisobot shakllari mavjud, biroq ularni amaliyotga to'g'ri integratsiyalash ko'plab texnik va uslubiy muammolarni yuzaga keltiradi. Jumladan, aktivlar va majburiyatlarning qayta baholanishi, amortizatsiya siyosatining tanlanishi, hujjatlar aylanishi

va operatsion xarajatlarning hisobga olinishi MHXSda milliy standartlardan farqli tarzda yuritiladi. Shu nuqtai nazardan, buxgalteriya axborot tizimlarining ushbu elementlarni o'z ichiga olgan holatda ishlashi, MHXS me'yorlarini to'liq qamrab olgan mexanizmlarni o'zlashtirgan bo'lishi muhim.

Texnologik jihatdan yondashilganda, MHXSga moslashtirishda dasturiy platformalarning ochiq kodli, moslashuvchan va integratsiyalashuvchan bo'lishi muhim o'rin tutadi. Bunday imkoniyatlar sun'iy intellekt texnologiyalari, mashinaviy o'qitish algoritmlari, shuningdek, blokcheyn texnologiyalar orqali yanada kengaymoqda. Jumladan, foydalanuvchi buxgalterlik operatsiyalarini real vaqt rejimida amalga oshirishi, hujjat aylanishini avtomatlashtirish, risklarni baholash va moliyaviy hisobotni standart formatda eksport qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. MHXSning ko'plab bandlari tavsifiy va baholovchi xarakterga ega bo'lgani uchun tizimlarda baholovchi algoritmlar, model asosidagi qarorlar qabul qilish mexanizmlari talab etiladi. Bu esa axborot tizimlarida raqamli analitik modullarni ishlab chiqish, integratsiyalashgan boshqaruv panellari (dashboard) orqali foydalanuvchiga ko'rsatkichlarni vizual taqdim etish zaruratini yuzaga keltiradi.

Shuningdek, moliyaviy hisobotlarning MHXSga mos bo'lishi uchun buxgalteriya axborot tizimlarida xavfsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Raqamli tahdidlar sharoitida axborotlar bazasini muhofaza qilish, foydalanuvchi kirishlarini nazorat qilish, audit izlarini yuritish orqali MHXS talablarida ko'zda tutilgan ishonchlilik, aniqlik va hisobdorlik prinsiplariga erishish mumkin bo'ladi. Shu ma'noda, korxonalarda ishlatiladigan dasturlarni xalqaro standartlarga moslashtirish nafaqat texnologik modernizatsiya, balki institutsional, huquqiy va kadrlar malakasi masalalari bilan ham uzviy bog'liqdir. Chunki har qanday ilg'or axborot tizimi samarali ishlashi uchun foydalanuvchi tomonidan to'g'ri tushunilishi va qo'llanilishi zarur.

Korxonada amaliyotida kuzatilayotgan holatlarga asoslangan holda aytish mumkinki, yirik kompaniyalar SAP, Oracle kabi global ERP tizimlaridan foydalanmoqda, bu tizimlar esa o'z ichiga MHXSni qamrab olgan modullarni kiritgan. Biroq o'rta va kichik korxonalar orasida bunday yondashuvlar hali to'liq joriy etilmagan bo'lib, ularning ko'pchiligi mahalliy ishlab chiqilgan dasturlar yoki Excel asosida hisob yuritmoqda. Bu esa hisobotlar sifati va xalqaro darajadagi solishtiriluvchanlik darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, davlat tomonidan kichik biznes vakillari uchun subsidiyalangan axborot tizimlari, yagona bulutli buxgalteriya platformalari va MHXS asosida ishlovchi milliy dasturiy ta'minotlar ishlab chiqilishi dolzarbdir.

Yuqoridagi holatlar shuni ko'rsatadiki, MHXSga o'tishda buxgalteriya axborot tizimlarining modernizatsiyasi markaziy o'ringa ega. Bu jarayonni tizimli yondashuv, texnologik moslashuvchanlik, institutsional qo'llab-quvvatlash va foydalanuvchi malakasini oshirish bilan uyg'unlashtirish orqaligina xalqaro moliyaviy axborot maydonida O'zbekiston korxonalarining ishtiroki kuchayadi.

O'zbekistonda ayrim yirik korxonalar (masalan, "O'zbekneftgaz" AJ, "UzAuto Motors" AJ) MHXS talablariga mos buxgalteriya dasturlarini joriy qilgan bo'lsa-da, kichik va o'rta biznes vakillarining aksariyatida milliy standartlar asosidagi tizimlar mavjud. Quyidagi tahlillar bunga misol bo'ladi:

Buxgalteriya axborot tizimlarini MHXS talablariga moslashtirish nafaqat texnik, balki institutsional islohotlarni ham talab qiladi. Dasturiy ta'minotlarni modernizatsiya qilish, kadrlar malakasini oshirish va davlat tomonidan me'yoriy-uslubiy ko'rsatmalarni ishlab

chiqish zarur. Bu esa, O'zbekistonda xalqaro moliyaviy axborot standartlarini to'liq joriy etishga, investitsiya muhitini yaxshilashga va korxonalar faoliyatining shaffofligini oshirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son qarori
2. "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonun, yangi tahrir, 2021-yil
3. IFRS Foundation. *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. London, 2023
4. Tillyayeva N.K. – "Moliyaviy hisobotlar va xalqaro standartlar asoslari", TDIU, 2022
5. 1C: Buxgalteriya – rasmiy dasturiy hujjatlar va modul yo'riqnomalari
6. Хайруллаев А., Бухгалтерия ҳисобининг ахборот тизимлари. – Т.: "Иқтисодийот", 2021
7. Deloitte. (2023). *IFRS Implementation and Digital Accounting Tools* – Research Report